

ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ CHILDREN, SOCIETY AND FUTURE

**СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
COLLECTED RESEARCH PAPERS**

III КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА»

**III CONGRESS ON MENTAL HEALTH:
MEETING THE NEEDS OF THE XXI CENTURY**

Volume

2

ТОМ

MOSCOW 2020

**III КОНГРЕСС
«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА»
ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ**

**III CONGRESS ON MENTAL HEALTH: MEETING THE NEEDS OF THE XXI
CENTURY**

CHILDREN, SOCIETY AND FUTURE

COLLECTED RESEARCH PAPERS

ТОМ 2

Volume 2

**June 2020
Moscow, Russia**

УДК 159.9
ББК 88.5
Д38

Дети. Общество. Будущее : сборник научных статей по материалам III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» : сборник статей. — Т. 2. — Москва: КНОРУС, 2020. — 352 с.

Children, Society and Future: Collected Research Papers of the III Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Century. — Vol. 2. — Moscow: KNORUS, 2020. — 352 p.

ISBN 978-5-406-02939-8

В сборнике, состоящем из двух томов, представлены статьи специалистов в сфере охраны психического здоровья детей и подростков по различным академическим дисциплинам, включая общую медицину, психиатрию, психологию, социологию, педагогику, юриспруденцию, экономику, спорт, искусствоведение по материалам III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века».

Сборник предназначен для исследователей и практиков, работающих в сфере охраны психического здоровья детей и подростков.

Редакция не несет ответственность за мнения, изложенные в статьях.

Электронная версия сборника размещена на сайте Союза охраны психического здоровья: <http://www.mental-health-congress.ru/ru/>

The two-volume proceeding of the III Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Century covers different areas of scientific knowledge in the field of mental health and well-being in children and adolescents, including general medicine, psychiatry, psychotherapy, psychology, social policy, education, law, economics, sports and art.

The Congress proceeding is intended for researchers and practitioners acting in the field of the mental health care for children and adolescents.

The responsibility for the content of these papers lies with the authors.

The e-version of the collection is available on the Union for Mental Health web-site: <http://www.mental-health-congress.ru/en/>

УДК 159.9
ББК 88.5

ISBN 978-5-406-02939-8

© Союз охраны психического здоровья, 2020
Union for Mental Health
© ООО «Издательство «КноРус», 2020

Редакционная коллегия

Главный редактор

БОРОДИН Владимир Иванович, д.м.н.
(Союз охраны психического здоровья)

Члены редакционной коллегии

МОРОЗОВ Петр Викторович, д.м.н. (Российское общество психиатров)

ПОЛОЖИЙ Борис Сергеевич, д.м.н.
(ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России)

ХОЛМОГОРОВА Алла Борисовна, д.псих.н.
(Московский государственный психолого-педагогический университет)

ГЛОЗМАН Жанна Марковна, д.псих.н.
(Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова)

ВЕРАКСА Николай Евгеньевич, д.псих.н.
(Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова)

ШЕВЧЕНКО Юрий Степанович, д.м.н.
(ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)

ЕВСЕЕВ Сергей Петрович, д.пед.н.
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

КОПЫТИН Александр Иванович, д.м.н.
(СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург)

МОХОВ Александр Анатольевич, д.ю.н.
(Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина)

Editorial board members

Editor-in-Chief

BORODIN Vladimir Ivanovich, MD
(Union for Mental Health)

Editorial board members

MOROZOV Peter Viktorovich, MD
(Russian Society of Psychiatrists)

POLOZHNY Boris Sergeevich, MD
(Serbsky National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health of the Russian Federation)

KHOLMOGOROVA Alla Borisovna, Psy.D.
(Moscow State University of Psychology and Education)

GLOZMAN Zhanna Markovna, Psy.D.
(Faculty of Psychology of the Lomonosov Moscow State University)

VERAKSA Nikolay Evgenievich, Psy.D.
(Faculty of Psychology of the Lomonosov Moscow State University)

SHEVCHENKO Yury Stepanovich, MD
(Russian Medical Academy for Postgraduate Education of the Ministry of Health of the Russian Federation)

EVSEEV Sergey Petrovich, D.Ped. (Lesgaft National State University, St. Petersburg)

KOPYTIN Alexander Ivanovich, MD
(Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg)

MOKHOV Alexander Anatolievich, Doctor of Law (Kutaphin Moscow State Law Academy)

СОДЕРЖАНИЕ

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Бабаева Ю. Д. ОДАРЕННОСТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. ПРОБЛЕМА «ДВОЙНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ»...	11
Богоявленская Д. Б. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ: ПОДХОДЫ В РАМКАХ ПСИХИАТРИИ И ПСИХОЛОГИИ.....	15
Богоявленская М. Е., Горячева Т. Г. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ В ДЕТСТВЕ.....	18
Воробьева И. Н. РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ОДАРЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	21
Жукова Е. С. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ.....	24
Карлышев В. М., Рендикова А. В. ПОДХОДЫ К РАБОТЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СПОРТЕ.....	27
Котлярова Л. Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ.....	29
Ларионова Л. И. К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.....	32
Меньшикова О. Р., Меньшиков И. С. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.....	35
Нестеренко-Костенко И. В. РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В СИТУАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.....	39
Низовцова А. Н. ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.....	42
Павлова А. А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ТВОРЧЕСКИМИ И ИНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ.....	45
Панов В. И. СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ ОСОБО ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ.....	48
Тарасова С. Ю. ПРОЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ.....	51
Трифорова Е. В. ПЕРВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ОДАРЕННОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.....	54
Федорова Е. П. ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОДАРЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ.....	57
Шестакова А. В. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ (В УСЛОВИЯХ КОНКУРСОВ).....	60
Шукова Г. В. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЦЕПТИВНОЙ СФЕРЫ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ПСИХОЛОГИИ ОДАРЕННОСТИ.....	63
Янчук В. А. ОДАРЕННОСТЬ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ: КУЛЬТУРНО-ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАПЕРСПЕКТИВА.....	66

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Алдашева А. А., Сиваш О. Н., Рунец О. В., Логинова М. А. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ.....	69
Белопольская Н. Л. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ ОБ ИДЕАЛЬНЫХ РОДИТЕЛЯХ И СВОЕМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ.....	72
Бодагова Е. А. ДЕТИ-СИРОТЫ: ДАННЫЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	76
Валькова Е. В., Тихомирова Е. Н. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК ФАКТОР ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА С СИРОТСКИМ ОПЫТОМ.....	79
Воробьев С. А., Гаврилова М. П. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ.....	83
Дорофеева Т. В., Искра Н. Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ.....	86
Клинова М. А., Сахаров А. В., Ступина О. П. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПОДРОСТКОВ, СОВЕРШИВШИХ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	89
Лысенко Н. Е. ОЦЕНКА ДЕЗАДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ.....	92
Марголина И. А., Плагонова Н. В. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ КАК МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
Нуцкова Е. В. ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ЖЕРТВЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ.....	98
Свиридова Т. В., Лазуренко С. Б. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ У ПОДРОСТКОВ.....	101
Спокойная Н. В. ТРУДНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ИММИГРАЦИИ: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ.....	104
Федонкина А. А. ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ЛИЧНОСТНОЙ НЕЗРЕЛОСТЬЮ, СОВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ.....	107

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Абрамов К. В., Димитриенко Е. Н., Стыцок Н. В., Танькина О. А. ЗАНЯТИЯ АФК КАК СПОСОБ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА.....	110
Аксенов А. В., Крюков И. Г. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ В АДАПТИВНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ.....	113

Банаян А. А., Иванова И. Г. ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И УСПЕШНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ.....	116
Буланова Э. В., Осипов В. Г. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА РЕЛАКСАЦИОННЫХ РАСТЯГИВАНИЙ НА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ДОШКОЛЬНИКАМИ.....	119
Ветвицкая Т. В., Истомина Е. В. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ.....	122
Винокуров Л. В., Лебедева А. Л. К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЯХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ: ЭЛЕМЕНТЫ РЕГУЛЯЦИИ И ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.....	125
Волков В. К. МЕСТО КОНСТРУКТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ПСИХИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ МОЛОДЕЖИ.....	128
Возняк О. С. РАЗВИТИЕ СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2012–2018 ГГ.).....	131
Воробьев С. А., Набойченко Е. С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И СИНДРОМОМ ДАУНА.....	136
Горская Г. Б. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ДИСГАРМОНИЙ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОДАРЕННЫХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ.....	140
Евсеев С. П. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	143
Евсеев С. П., Евсеева О. Э. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ПАРАЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА.....	146
Еганов А. В., Быков В. С., Черепов Е. А., Романова Л. А. ТЕСТ САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ.....	149
Зыкова Н. Ю. ПРОФИЛАКТИКА ЛИЧНОСТНЫХ НАРУШЕНИЙ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ.....	151
Куликов В. С., Скок Н. С. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МЕТОДАМИ АДАПТИВНОГО ПАРУСНОГО СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	154
Маточкина А. И., Пухов Д. Н., Малинин А. В. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ» (NBSC).....	157
Махов А. С. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА И ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	161
Михайлова Т. В., Цуцкова А. С. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ГРЕБЦОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ, НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА.....	165
Никифорова Н. В., Матвеева С. С. КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.....	168
Ольховая Т. И. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ КАК ОСНОВА ПСИХИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	170
Скорлупкина Г. Ю. ПОДГОТОВКА СУДЕЙ – КЛАССИФИКАТОРОВ СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РОССИИ.....	172
Шадрин Д. И., Самойло Н. Н., Ракина Н. Н. ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	175
Шелехов А. А., Вишнякова Ю. Ю. РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА.....	178
Шумова Н. С., Байковский Ю. В., Милуша П. С. ДИНАМИКА УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-ПЛАВАНИЕМ.....	182

Влияние культуры и искусства на психическое здоровье детей и подростков

Афонин А. Б. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.....	185
Белозорова Л. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	189
Глазунова Ж. И. РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЛИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ.....	192
Десганье Ж., Бюссе А. КРИЗИС САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ — КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КАНАДЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СТАРШУЮ ШКОЛУ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВА СБЛИЖЕНИЯ.....	195
Ермакова М. В., Казачкова М. А., Ли А. В., Рассушина А. П. ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	198
Ермакова А. А., Кашикова Л. В. АРТ-ТЕРАПИЯ И АРТ-ПЕДАГОГИКА КАК ФАКТОРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	201
Кожохина С. К. МЕЖПОКОЛЕННАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.....	204
Копытин А. И. ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	207
Назарова Н. Р. АРТ-ТЕРАПИЯ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	210
Паршина Е. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.....	213
Пастухова С. Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.....	215

Ромашкина Н. В. РОЛЬ АРТ-ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ.....	218
Степанчук Н. Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИМПРЕССИВНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	220
Хаег Л. Г., Кадинская Т. В. ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИСКУССТВОМ В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ.....	224
Хох И. Р. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМ КОНФЛИКТОМ В ПОДРОСТКОВОМ КРИЗИСЕ.....	228
Шарафиева Л. Р. ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	231
Шустова В. О. АРТ-ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СТРАХОВ.....	236

ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Грецов А. Г. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА К РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА.....	239
Инденбаум Е. Л. ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ.....	242
Ивашев С. П., Харамецкая Л. Д. «РУБЕЖНЫЕ» ФЕНОМЕНЫ РАЗВИТИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНИКА.....	245
Квинтино Эас Ж. ВЛИЯНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ РЕЙТАНА И ЛУРИИ НА НЕЙРОПСИХОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ В 21 ВЕКЕ.....	248
Морозова Е. В., Жукова Е. В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....	250
Морозюк Ю. В., Морозюк С. Н. САНОГЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА АНТИСТРЕССОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	253
Никифоров Г. С., Гофман О. О. ПСИХОЛОГ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ.....	256
Плотникова А. В., Глозман Ж. М. РОЛЬ ШКОЛЬНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГА В ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА.....	259
Поляков А. М. СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДСТВОВАНИЕ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ.....	262
Проницева М. М. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ У СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ.....	265
Прусак А. Б. «ПЕРЕПИСКА С ПРОФЕССОРОМ» – ДИДАКТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКСИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ «ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ» И СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ.....	268
Радионович А. М. ОБЩЕННАЯ ЛЕКСИКА: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ СТОРОНЫ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В КОНФЕССИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ.....	271
Рубцов В. В., Конокотин А. В. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ.....	274
Семенова Ф. О. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ.....	276
Сиричароен Н. ДАННЫЕ О ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	279
Узденова А. М. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕСУРС В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....	282
Шабас С. Г. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ.....	285

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Бибчук М. А. КАЧЕСТВО ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ. А СУДЬБЫ КТО?.....	288
Колоколова А. В. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.....	291
Коробко К. И. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.....	294
Левушкин А. Н. ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ ПСИХОГЕНЕТИКИ, ГЕНОДИАГНОСТИКИ И ГЕНОТЕРАПИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.....	297
Лукьянов Н. Е. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ АНТИДЕПРЕССАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.....	300
Маленина М. Н. ШКОЛЬНИК ТЕРРОРИЗИРУЕТ КЛАСС: ПОИСК ПРАВОВОГО РЕШЕНИЯ СИТУАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ.....	303
Мацкевич И. М. ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	306
Митихин В. Г., Солохина Т. А. МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	310
Мохов А. А. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНОДИАГНОСТИКИ В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ.....	314
Мохов А. А. БИОХАКИНГ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ: ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД.....	317
Ниязов Р. Р., Драницына М. А., Васильев А. Н., Гавришина Е. В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.....	320

Пазына Е. О. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	323
Пекшев А. В. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОПЕКА КАК ФОРМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.....	327
Поздеев А. Р. ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	331
Посулихина Н. С. ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ.....	334
Расаева Х. А. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ	337
Сушкова Е. Ю., Савельева А. Ю. РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В ОСТРОКОНФЛИКТНЫХ СЕМЕЙНЫХ СПОРАХ.....	340
Токарева Г. М., Лукин А. В. ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ.....	343
Федулов Г. В. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ.....	346
Шиманская С. В., Воронков А. А. ВОЗРАСТ ДОБРОВОЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЛИЦА, СТРАДАЮЩЕГО ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ.....	349

CONTENTS

THE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF GIFTED CHILDREN

Babaeva Yu. D. GIFTEDNESS AND MENTAL HEALTH. THE PROBLEM OF "TWICE EXCEPTIONAL" CHILDREN.....	11
Bogoyavlenskaya D. B. QUESTIONS OF GIFTEDNESS DEVELOPMENT AND RETENTION: PSYCHIATRIC AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES	15
Bogoyavlenskaya M. E., Goryacheva T. G. NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GIFTEDNESS DEVELOPMENT IN CHILDHOOD.....	18
Vorobyeva I. N. DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS BY MEANS OF ARTS IN CHILDREN OF EARLY AGE	21
Joukova E. S. HEALTH- SAVING TECHNOLOGIES OF EDUCATION AS A NECESSARY CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF A GIFTED PERSON.....	24
Karlyshev V. M., Rendikova A. V. APPROACHES TO THE ACTIVITY AND HEALTH OF GIFTED CHILDREN IN SPORT	27
Kotlyarova L. N. RELATIONSHIP OF INDICATORS OF PERSONAL POTENTIAL AND INTELLECTUAL ACTIVITY.....	29
Larionova L. I. ON THE PROBLEM OF STUDYING MENTAL HEALTH IN GIFTED CHILDREN.....	32
Menshikova O. R., Menshikov I. S. PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF MATHEMATICALLY GIFTED CHILDREN	35
Nesterenko-Kostenko I.V. DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF PHYSICAL TRAINING AND NATURAL SCIENCE ACTIVITIES	39
Nizovtsova A. N. THE MOTIVATION ASPECTS OF THE MATHEMATICALLY GIFTED CHILDREN.....	42
Pavlova A. A. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ACTIVITY OF CHILDREN WITH HIGH ABILITIES AND CHILDREN WHO HAVE BEEN ABLE TO CREATIVITY.....	45
Panov V. I. STRATEGIES FOR OVERCOMING CRITICAL SITUATIONS BY GIFTED CHILDREN IN EDUCATIONAL SETTING.....	48
Tarasova S. Yu. MANIFESTATIONS OF GIFTEDNESS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA.....	51
Trifonova E. V. FIRST MANIFESTATION OF GIFTEDNESS TRAITS IN SENIOR PRESCHOOLERS.....	54
Fedorova E. P. GIFTEDNESS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL HEALTH PROBLEMS IN MODERN RESEARCH	57
Shestakova A. V. THE MAIN MECHANISMS FOR OVERCOMING THE PSYCHOLOGICAL BARRIERS OF MUSICALLY GIFTED CHILDREN (IN CONDITIONS OF CONTESTS).....	60
Shukova G. V. THE FEATURES OF THE PERCEPTUAL SPHERE AS A PROBLEM AREA IN THE PSYCHOLOGY OF GIFTEDNESS.....	63
Yanchuk V. A. GIFTEDNESS AND TEMPORALITY: A CULTURAL-DIALOGIC METAPERSPECTIVE.....	66

THE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS

Aldasheva A. A., Sivash O. N., Ruzne O. V., Loginova M. A. PSYCHOSOCIAL READINESS OF FOSTER PARENTS FOR RAISING CHILDREN.....	69
Belopolskaya N. L. ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR: IDEAS ABOUT IDEAL PARENTS AND THEIR OWN LIFE PATH	72
Bodagova E. A. ORPHANS: DATA OF CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL RESEARCH.....	76
Valkova E. V., Tikhomirova E. N. CREATING A PSYCHOLOGICALLY COMFORTABLE AND SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT CONTRIBUTING TO SCHOOL ADAPTATION FOR A CHILD WITH ORPHANING EXPERIENCE	79
Vorobev S. A., Gavrilova M. P. THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE PSYCHO-EMOTIONAL WELL-BEING OF TROUBLED ADOLESCENTS.....	83
Dorofeeva T. V., Iskra N. N. THE CLIENT-CENTERED APPROACH TO PREPARE AND SUPPORT ADOPTIVE PARENTS BEFORE CHILD ADOPTION	86
Klinov M. A., Sakharov A. V., Stupina O. P. NEUROTIC DISORDERS IN JUVENILE OFFENDERS.....	89
Lysenko N.E. ASSESSMENT OF THE DIVORCE-RELATED CHILD MALADJUSTMENT	92
Margolina I. A., Platonova N. V. CHILD ABUSE AS AN INTER-AGENCY PROBLEM	95
Nutskova E. V. CHILDREN AND ADOLESCENTS VICTIMS OF ON-LINE SEXUAL ABUSE.....	98
Sviridova T. V., Lazurenko S. B. MODERN METHODS FOR DIAGNOSING SOCIAL RISKS IN ADOLESCENTS	101
Spokoinyi N. V. THE DIFFICULTIES OF CHILD AND ADOLESCENT IMMIGRANTS: AN APPROACH TO THERAPY AND PREVENTION	104
Fedonkina A. A. DYNAMICS OF MENTAL DEVELOPMENT OF JUVENILES WITH PERSONAL IMMATURITY, COMMITTING PUBLICALLY DANGEROUS ACTIONS	107

THE IMPACT OF SPORTS ON THE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Abramov K. V., Dimitrienko E. N., Stytsiuk N. V., Tankina O. A. ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AS REHABILITATION METHOD IN CHILD PSYCHIATRY.....	110
Aksenov A. V., Kriukov I. G. ALL-RUSSIAN SPORTS PROGRAM «READY FOR LABOUR AND DEFENSE» (GTO) FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AS A FIRST STEP TO REGULAR ADAPTIVE PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES	113
Banayan A. A., Ivanova I. G. MENTAL HEALTH AND SUCCESS IN JUNIOR SPORTS.....	116
Bulanova E. V., Osipov V. G. USING THE RELAXED STRETCHING METHOD FOR PRESCHOOLERS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES.....	119
Vetvitskaya T. V., Istomina E. V. THE COACH-ATHLETE RELATIONSHIP AND ITS EFFECT ON THE ATHLETES WITH MUSCULOSKELETAL INJURIES	122
Vinokurov L. V., Lebedeva A. L. REVISITING PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES OF YOUNG ATHLETES: ELEMENTS OF REGULATION AND PRE-COMPETITIVE PREVENTION	125
Volkov V. K. PLACE OF CONSTRUCTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE EDUCATION OF MENTALLY AND PHYSICALLY HEALTHY YOUTH	128
Voznyak O. S. DEVELOPMENT FOR SPORTS OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD 2012–2018.....	131

Vorobev S. A., Naboichenko E. S. COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOPHYSICAL CAPABILITIES OF PEOPLE WITH ASD, INTELLECTUAL DISABILITIES AND DOWN SYNDROME.....	136
Gorskaya G. B. PREDICTION OF RISK OF DISHARMONIA OF PERSONAL DEVELOPMENT AS A FACTOR OF MENTAL HEALTH SUPPORT OF TALANTED YOUNG ATHLETES.....	140
Evseev S. P. CONDITION AND PROSPECTS OF ADAPTIVE SPORTS DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION.....	143
Evseev S. P., Evseeva O. E. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROCESS OF PREPARING A SPORTS RESERVE IN PARALYMPIC SPORTS.....	146
Eganov A. V., Bykov V. S., Cherepov E. A., Romanova L. A. MENTAL HEALTH SELF-ASSESSMENT TEST.....	149
Zykova N. Y. PREVENTION OF PERSONALITY DISORDERS OF YOUNG SWIMMERS BY MEANS OF ART THERAPY.....	151
Kulikov V., Skok N. SOCIAL REHABILITATION OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES BY ADAPTIVE SAILING METHODS: PROBLEMS AND SOLUTIONS.....	154
Matochkina A. I., Puhov D. N., Malinin A. V. THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL HEALTH SELF-ASSESSMENT AND PHYSICAL ACTIVITIES IN SCHOOL-AGED CHILDREN (BASED ON THE RESULTS OF THE INTERNATIONAL PROGRAM "HEALTH BEHAVIOR IN SCHOOL-AGED CHILDREN" (HBSC).....	157
Makhov A. S. ADAPTIVE SPORTS FOR PEOPLE WITH DOWN SYNDROME AND ASD.....	161
Mikhaylova T. V., Tsutskova A. S. SPECIAL MENTAL PREPARATION OF YOUNG ROWERS.....	165
Nikiforova N. V., Matveeva S. S. INTEGRATED REHABILITATION AND ABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES AT THE CENTERS OF SOCIAL REHABILITATION.....	168
Olkhovaya T. ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AND ADAPTIVE SPORT AS THE BASIS FOR MENTAL STABILITY OF CHILDREN AND TEENAGERS WITH INTELLECTUAL IMPAIRMENT.....	170
Skorlupkina G. Yu. TRAINING OF JUDGES – CLASSIFIERS OF SPORTS FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL IMPAIRMENT IN RUSSIA.....	172
Shadrin D. I., Samoilo N. N., Racine N. N. THE LEVEL OF PSYCHOMOTORIC DEVELOPMENT OF CHILDREN AT THE PRESENT STAGE.....	175
Shelekhov A. A., Vishnyakova Y. Y. THE ROLE OF THE FAMILY IN THE ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION FOR PRESCHOOLERS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES.....	178
Shumova N. S., Baykovsky Y. V., Milusha P. S. DYNAMICS OF LEVEL OF ADOLESCENTS' CLAIMS BY SCALES "HEALTH" AND "SELF-CONFIDENCE" IN THE PROCESS OF FITNESS-SWIMMING TRAINING.....	182

THE IMPACT OF CULTURE AND ART ON THE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Afonin A. B. THEATRE AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE.....	185
Belozorova L. A. EFFECTIVENESS OF ART-THERAPY APPLICATION IN PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS.....	189
Glazunova Z. I. RESOURCES FOR THE USE OF ART THERAPY IN THE PROCESS OF SUPPORTING ORPHANS OR CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE, TRANSFERRED TO SUBSTITUTE FAMILIES.....	192
Joanie Desgagné, Alexandre A. J. IDENTITY CRISIS OF FIRST NATION'S PUPILS AT THE START OF HIGH SCHOOL: USING THEIR CULTURE TO RECONCILE.....	195
Ermakova M. V., Kazachkova M. A., Li A. V., Rassushina A. P. DANCE-MOVEMENT THERAPY AMONG CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS.....	198
Ermakova A. A., Kashnikova L. V. ART THERAPY AND ART PEDAGOGY AS FACTORS IN MENTAL HEALTH STRENGTHENING, SOCIALIZATION AND ADAPTATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS.....	201
Kozhokhtina S. K. INTERGENERATIONAL ART THERAPY AS A TOOL FOR PSYCHOSOCIAL SUPPORT OF CHILDREN, ADOLESCENTS AND OLDER PEOPLE.....	204
Kopytin A. I. ART AND CREATIVE ACTIVITY AS MEANS FOR HEALTH AND WELL-BEING PROMOTION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS.....	207
Nazarova N. R. ART THERAPY: HISTORY, CURRENT STATE, PROSPECTS FOR DEVELOPMENT.....	210
Parshina E. TOPICAL ISSUES OF METHODS OF ART TECHNOLOGIES APPLICATION IN ADDITIONAL EDUCATION.....	213
Pastukhova S. Y. THE USE OF ART THERAPY METHODS IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.....	215
Romashkina N. V. ART-THERAPY IN REHABILITATION OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES.....	218
Stepanchuk N. N. IMPRESSIVE ART THERAPY: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS.....	220
Khayet L. G., Kadinskaya T. V. MULTIMODAL ART THERAPY IN A CHILDREN'S HOSPICE.....	224
Hoh I. R. ART-THERAPEUTIC METHODS OF WORKING WITH CHILD-PARENT CONFLICTS IN THE ADOLESCENT CRISIS.....	228
Sharafieva L. R. ECOPSYCHOLOGICAL APPROACH TO LANDSCAPE ARCHITECTURAL ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SPACE.....	231
Shustova V. O. ART-THERAPY WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE: HOW TO OVERCOME FEARS.....	236

THE ROLE OF EDUCATION IN THE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Gretsov A. G. LEARNING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS TO WORK WITH PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES: TRAINING SEMINAR PROGRAM.....	239
Indenbaum E. L. INCLUSIVE COMPETENCES OF A TEACHER AS A RESOURCE TO IMPROVE THE QUALITY OF SUPPORT FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DEFICIENCIES.....	242
Ivashev S. P., Kharametskaya L. D. «BOUNDARY» PHENOMENA IN THE DEVELOPMENT OF THE PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLCHILD STAGES.....	245
Joaquim Quintino-Aires. HERITAGE OF REITAN AND LURIA TO THE 21 ST CENTURY DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY.....	248
Morozova E. V., Zhukova E. V. REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORKS AND MODERN TRENDS OF RECEIVING EDUCATION BY DISABLED PEOPLE AND CHILDREN WITH DISABILITIES WITH MENTAL INFRINGEMENT.....	250

Morozyuk Yu. V., Morozyuk S. N. SANOGENIC MANAGEMENT AS A MODERN PARADIGM FOR ANTI-STRESS MANAGEMENT.....	253
Nikiiforov G. S., Gofman O. O. SPECIALIST OF MENTAL HEALTH IN SCHOOL.....	256
Plotnikova A. V., Glozman J. M. THE ROLE OF THE SCHOOL NEUROPSYCHOLOGIST IN THE PROTECTION OF CHILD'S MENTAL HEALTH.....	259
Polyakov A. M. SYMBOLIC MEDIATION OF INTERPERSONAL RELATIONS IN SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION AS A FACTOR OF PREVENTION OF SOCIAL DEZADAPTATION.....	262
Pronicheva M. M. FEATURES OF SOCIAL PERCEPTION MECHANISM IN SPECIALISTS WORKING WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS.....	265
Prusak A. B. «CORRESPONDING WITH THE PROFESSOR»: A DIDACTIC REFLECTIVE TOOL FOR SELF-HELP IN OVERCOMING OF «LEARNED HELPLESSNESS» AND MAINTAINING MENTAL HEALTH.....	268
Radionovich A. M. OBSCENE VOCABULARY: SPIRITUAL, MORAL AND MEDICAL ASPECTS OF THE PROBLEM IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE CONFESSIOAL UNIVERSITY.....	271
Rubtsov V. V., Konokotin A. V. FORMATION OF HIGHER MENTAL FUNCTIONS IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS VIA SOCIAL INTERACTION.....	274
Semenova F. O. PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF A SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO NEW EDUCATIONAL STANDARDS.....	276
Nattanun Siricharoen. KNOWLEDGE ABOUT PREVENTION AND TREATMENT OF MENTAL HEALTH PROBLEMS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE DIGITAL ERA.....	279
Uzdenova A. M. EXECUTIVE ACTIVITY AS A HEALTH-SAVING RESOURCE IN THE EDUCATION SYSTEM.....	282
Shabas S. G. PSYCHOLOGICAL HEALTH OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN A CHILDCARE CENTER.....	285

LEGAL, ECONOMIC AND POLICY FRAMEWORKS CONCERNING THE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Bebchuk M. A. QUALITY OF PSYCHIATRIC CARE FOR CHILDREN. WHO ARE THE JUDGES?.....	288
Kolokolov A. V. PROBLEMATIC ISSUES OF LEGAL REGULATION OF COMPULSORY PSYCHIATRIC EXAMINATION.....	291
Korobko K. I. LEGAL REGULATION OF PROTECTION FOR MENTAL HEALTH OF MINORS IN THE RUSSIAN FEDERATION: SEPARATE ASPECTS.....	294
Levushkin A. N. APPLICATION OF PSYCHOGENETICS, GENODIAGNOSTICS AND GENE THERAPY IN MEDICAL PRACTICE FOR ENSURING CHILDREN'S MENTAL HEALTH.....	297
Lukyanov N. E. MODERN ASPECTS OF ANTIDEPRESSANT FARMACOGENETICS IN CHILDREN AN YOUNG ADULTS.....	300
Maleina M. N. A. STUDENT TERRORIZING THE CLASSMATES: THE SEARCH FOR LEGAL SOLUTIONS TO SITUATIONS INVOLVING A STUDENT WITH DEVIANT BEHAVIOR.....	303
Matskevich I. M. FUTUROLOGICAL TECHNIQUES FOR STUDYING CRIMINAL BEHAVIOR.....	306
Mitikhin V. G., Solokhina T. A. MODELS OF INFLUENCE OF SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS ON MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION.....	310
Mokhov A. A. LEGAL PROBLEMS OF GENODIAGNOSTICS IN CHILD NEUROLOGY AND PSYCHIATRY.....	314
Mokhov A. A. BIOHAKING AND HEALTH OF TEENAGERS: LEGAL APPROACH.....	317
Niyazov R. R., Dranitsyna M. A., Vasiliev A. N., Gavrishina E. V. PROVIDING PHARMACEUTICAL CARE TO PEDIATRIC POPULATIONS: EU EXPERIENCE.....	320
Pazyna E. O. LEGAL BASES OF CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH CARE IN THE EUROPEAN UNION AND THE RUSSIAN FEDERATION.....	323
Pekshev A. V. DISTRIBUTED CUSTODY AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN'S MENTAL HEALTH.....	327
Pozdeev A. R. PROBLEMS OF ATTRACTING PERSONS EMPLOYING PSYCHOTHERAPEUTIC PRACTICES TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY.....	331
Posulikhina N. S. PREVENTION OF MENTAL DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: PROBLEMS OF LAW ADMINISTRATION.....	334
Rasaeva Kh. A. LEGAL ASPECTS OF CLINICAL TRIALS OF MEDICAL DEVICES INVOLVING CHILDREN.....	337
Sushkova E. Yu., Saveleva A. Yu. THE ROLE OF A PSYCHOLOGIST IN PROTECTING CHILDREN'S RIGHTS IN ACUTE FAMILY DISPUTES.....	340
Tokareva G. M., Lukin A. V. PROJECTIVE METHODS OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS AT THE PERFORMANCE OF FORENSIC-PSYCHOLOGICAL EXAMINATION IN JUDICIAL CONTESTS ON CHILD EDUCATION.....	343
Fedulov G. V. FEATURES OF CHILDREN AND TEENAGERS MENTAL HEALTH IRLGAL PROTECTION AND ENSURING THEIR PSYCHOPHYSICAL SAFETY ON THE EDUCATION AGREEMENTS BASIS.....	346
Shimanskaya S. V., Voronkov A. A. AGE OF VOLUNTARY INFORMED CONSENT TO MEDICAL INTERVENTION OF A PERSON AFFECTING MENTAL DISORDER.....	349

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Федулов Г. В., аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
Москва, Российская Федерация

Аннотация

В работе проанализированы основы правового обеспечения противодействия негативному, наносящему вред психическому и физическому здоровью детей и подростков (несовершеннолетних) воздействию информационных ресурсов; внесены предложения, направленные на совершенствование гражданско-правового регулирования деятельности образовательных организаций в сфере обеспечения безопасности субъектов образовательной деятельности в целом и психофизической безопасности несовершеннолетних в том числе.

Ключевые слова

Гражданское право, договор, психологический, физический, подросток, безопасность, охрана, субъект, образование, деятельность.

FEATURES OF CHILDREN AND TEENAGERS MENTAL HEALTH LEGAL PROTECTION AND ENSURING THEIR PSYCHOPHYSICAL SAFETY ON THE EDUCATION AGREEMENTS BASIS

Fedulov G. V., PhD Student, Academic Department of Civil Law
Plekhanov Russian University of Economics,
Moscow, Russian Federation

Abstract

The paper analyzes the basics of legal support to counteract the negative, harmful for mental and physical health of children and adolescents (minors), impact of information resources; gives proposals aimed at improving the civil and legal regulation of educational organizations' activity in the field of security of subjects of educational activities in general and psychophysical safety of minors in particular.

Key words

Civil law, contract, psychological, physical, teenager, security, protection, subject, education, activity.

Признавая «право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья»¹, что особенно важно в современных условиях глобальных изменений и цифровизации социально-экономических отношений, сопряженных в том числе с негативным влиянием на психофизическое здоровье детей и подростков, в качестве одного из базовых приоритетов деятельности Правительства РФ в сфере молодежной политики определено «противодействие негативному воздействию информационных ресурсов, наносящих вред психическому и физическому здоровью несовершеннолетних лиц»². В целях осуществления противодействия в указанной сфере образовательные организации вправе реализовывать в том числе меры гражданско-правового обеспечения психофизиологической безопасности детей

и подростков посредством заключения договоров с субъектами образовательной деятельности.

Применительно к вопросам охраны психического здоровья [3, с. 65] как составляющей системы обеспечения безопасности, в том числе психофизической, обучающихся полагаем важным сделать следующие основные выводы.

Во-первых, указанные гражданско-правовые договоры, заключаемые в (простой) письменной форме, в соответствии с положениями ст. 54 Федерального закона об образовании³ должны содержать сведения о его сторонах, при этом законодательно предусмотрено два основных варианта, при которых такие договоры заключаются между, во-первых, с одной стороны образовательной организацией (т.е. организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и с другой стороны лицом, которое зачисляется на обучение, при этом, если такое лицо является несовершеннолетним, его интересы представляют родители (законные представители) — двух-

¹ Пункт 1 ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах», принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН (БВС РФ. 1994. № 12).

² Подпункт 5 абз. 1 ст. 4.3.2 документа «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» (утв. Правительством РФ 29.09.2018 // СПС «КонсультантПлюс».

³ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

сторонний договор и, во-вторых, с одной (первой) стороны образовательной организацией, со второй стороны лицом, зачисляемым на обучение, и с третьей — физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, — трехсторонний договор. Таким образом, с момента вступления в силу (начала действия) договора об образовании лица, являющиеся его сторонами, по нашему мнению, автоматически попадают в перечень субъектов обеспечения безопасности, в том числе психофизической, в образовательной среде. При этом со стороны образовательной организации это не только сама организация — юридическое лицо, в том числе как имущественный комплекс, но и все лица, осуществляющие сотрудничество с этой организацией по трудовому договору или так называемому договору гражданско-правового характера (гражданско-правовому договору), т.е. сотрудники образовательной организации, включая работников (сотрудников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся с образовательными организациями в административно-правовых (властно-распорядительных) и гражданско-правовых (договорных) отношениях. В свою очередь, к перечню субъектов обеспечения безопасности, в том числе психофизической, в образовательной среде отнесены прежде всего лица, которые зачисляются на обучение, которые после вступления договора об образовании приобретают статус обучаемого лица (обучающегося), а также, если обучающийся является несовершеннолетним (несовершеннолетний обучающийся), его родители (законные представители), причем независимо от того, внесены ли сведения обо всех родителях (законных представителях) несовершеннолетнего обучающегося в такой договор.

Во-вторых, обращаясь к вопросу о близких родственниках совершеннолетних обучающихся, а равно о близких родственниках сотрудников образовательных организаций, чье право на безопасность, в том числе психофизическую, в образовательной сфере обеспечивается опосредованно в силу иных, более существенных социальных связей, возникающих в их повседневной деятельности, полагаем важным отметить, что для обеспечения надлежащего уровня безопасности личные (персональные) данные с соблюдением требований, предъявляемых на законодательном уровне к такого рода данным, вносились по желанию заинтересованных лиц в договоры, заключаемые между образовательной организацией, обучающимися (их родителями, законными представителями) и сотрудниками. Подобного рода перечни сведений могут вноситься в договоры дополнительным соглашением — неотъемлемой частью такого договора, но храниться, например, отдельно от основного договора, так как даже прекращение договора не умаляет права на обеспечение безопасности, в том числе психофизической, субъектов образовательной деятельности, связанных с такого рода деятельностью в определенные периоды своего жизненного пути, в дальнейшем (практически до бесконечности, но с учетом установленных для персональных данных сроков архивного хранения в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации⁴).

В-третьих, обращаясь к зарубежному опыту заключения договоров об образовании, представляется возможным

отметить, что в целом основная часть подобного рода договоров несущественно различается по всему миру, что связано с глобальной унификацией в образовательной сфере в целях активизации образовательной мобильности и притока обучающихся в образовательные организации всех государств, прежде всего индустриально развитых стран мира. Но из этого общего правила есть и весьма существенные исключения. Остановимся на новационном опыте отдельных образовательных организаций США, которые несколько лет назад начали вводить дорогостоящие образовательные программы в области технических (более точно — технико-коемких) наук и инновационных технологий (программирование, робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, космические технологии и т.п.) в обмен на долю будущих доходов обучающихся. При этом образовательные организации, вкладывающие спонсорские и собственные средства в обучаемых, заинтересованы одновременно и в строгом отборе, и в качественном обучении, и в поиске работы для своих выпускников. Образовательный процесс строится на основе психологического подхода, который формулируется следующим образом: «Если повезет выпускнику, повезет и образовательной организации» [5, с. 56]. Приведенный слоган является основополагающим требованием, соблюдаемым при заключении договора между образовательной организацией и обучающимся, что не противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права (международно признанным правилам и нормам), предусматривающим свободу договора [1, с. 26], принципам охраны психического здоровья детей и подростков [4, с. 12] и не снижает уровня безопасности, в том числе психофизической, его сторон, так как не относится к трудовым договорам (соглашениям) и не преследует цели их подменить.

Подобная практика не имеет аналогов в большинстве стран, в том числе и в России. Ментально многие попросту не готовы к такого рода образовательным подходам. Тем не менее, учитывая происходящие интеграционные процессы мирового уровня и заинтересованность работодателей в профессионалах, существенно отличающихся по уровню компетенций, знаний и практических навыков от выпускников преобладающего числа образовательных организаций, такого рода практика, возможно, начнет реализовываться и в нашей стране уже в ближайшие годы. Из этого следует, что уже в самое ближайшее время необходимо будет начинать законодотворческую деятельность, направленную на внесение изменений в законодательство об образовании, обеспечивающую более высокий уровень безопасности субъектов новых форм образовательной деятельности, что потребует проведения новых научных исследований в данной области.

В-четвертых, возвращаясь к отечественной правовой системе, отметим, что с точки зрения обеспечения психофизической, юридической и в том числе информационной безопасности значимым является требование к содержанию договора об образовании, закрепленное в ч. 4 ст. 54 Федерального закона об образовании, согласно правилам которой «сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети „Интернет“ на дату заключения договора». Обращаясь в связи с этим к зарубежной

⁴ Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169.

практике, отметим, что наиболее точное, по нашему мнению, понятие «Интернет» определено в Childrens Online Privacy Protection Act of 1998⁵ (COPPA) — Законе США 1998 г. об интерактивной безопасности детей: «Интернет представляет собой объединение множества компьютеров и телекоммуникационных средств, включая оборудование и программное обеспечение, образующих связанную международную сеть сетей, которая основывается на протоколе межсетевых взаимодействий» [2, с. 76]. В связи с этим важно обратить внимание, что в законодательстве США все более используется терминология, свойственная нормам технического регулирования, что объективно предопределено требованиями современной цифровой среды общественно-экономического развития.

В современной России в качестве обеспечения правовой, юридической защиты потребителя в сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе интернет-безопасности, выступает такой институт превентивного правосудия, как нотариат. В данном случае потребитель вправе обратиться в день заключения договора с образовательной организацией к нотариусу за совершением такого нотариального действия, каким является нотариальное удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (п. 24 ч. 1 ст. 25 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате⁶).

И в-пятых, обращаясь к гражданско-правовым методам обеспечения безопасности субъектов договоров об образовании, полагаем возможным резюмировать: в современной России на законодательном уровне определена и урегулирована хотя и не рафинированно симметричная, но относительно равноценная симметричность гражданско-правового обеспечения прав сторон договоров об образовании, учитывая возможности, предоставленные законодательством о защите прав потребителей для обучающихся — потреби-

телей, и прямо предусмотренные законодательными актами об образовательной деятельности возможности, являющиеся источниками гражданско-правового обеспечения договоров об образовании, в том числе договоров об оказании платных образовательных услуг.

На основании изложенного, в целях надлежащего обеспечения безопасности субъектов образовательной деятельности в целом и психофизической безопасности в том числе полагаем необходимым предусмотреть в тексте договора об образовании следующие основные правила о безопасности обучающихся, отметив при этом, что и образовательная организация, и обучаемый (его родители, законный представитель) участвуют в реализации госполитики РФ в области обеспечения безопасности, в том числе психофизической, а также в процессе реализации указанной госполитики стороны договора обязуются исполнять требования по обеспечению безопасности в целом и в том числе при проведении противопожарных, антитеррористических, контр-экстремистских (антиэкстремистских), антикриминальных, духовно-нравственно безопасных, информационно безопасных, экологических, включая медико-биологические, продуктивно-питательные, радиационно безопасные, токсико-фармакологически безопасные (включая профилактику употребления психоактивных веществ), психолого-педагогические (включая мировоззренческую устойчивость), санитарно-эпидемиологические, энергобезопасные, электробезопасные, травмобезопасные и другие мероприятия.

Внесенные предложения по совершенствованию гражданско-правового обеспечения деятельности образовательных организаций, по нашему мнению, позволят усовершенствовать существующую систему обеспечения безопасности субъектов образовательной деятельности в целом и психофизическую безопасность несовершеннолетних в том числе.

Библиографический список

1. *Карпетов А. Г., Савельев А. И.* Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. М.: Статут, 2012. 452 с.
2. *Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И.* Информационное право: учебное пособие / под ред. И. Ш. Киляшханова. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2004. 335 с.
3. *Ласкина Н. В.* Комментарий к Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (постатейный). М.: КонсультантПлюс, 2010. 131 с.
4. *Миронов Н. Е.* Принципы охраны психического здоровья детей и подростков в специальных образовательных учреждениях // Российский педиатрический журнал. 2008. № 1. С. 12–16.
5. *Gellman L.* Code Now. Pay Tuition Later. Atlantic. 2018. № 6. P. 56–63.

⁵ Childrens Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA) — United States federal law, located at 15 U.S.C. § 6501–6506 (Pub. L. 105–277, 112 Stat. 2681–728, enacted October 21, 1998).

⁶ РГ. 1993. 13 марта.

ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ

Сборник научных статей по материалам III Конгресса
«Психическое здоровье человека XXI века»

ТОМ 2

CHILDREN, SOCIETY AND FUTURE

Collected Research Papers of the III Congress on Mental Health:
Meeting the Needs of the XXI Century

Изд. № 573979. Подписано в печать 22.05.2020. Формат 60×90/8.
Гарнитура «Literaturnaya». Усл. печ. л. 44.0. Уч.-изд. л. 40,56. Тираж 1000 экз.

ООО «Издательство «КноРус».

117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2.

Тел.: +7(495)741-46-28.

E-mail: welcome@knorus.ru <http://www.knorus.ru>

При поддержке:

Организаторы:

Международные партнёры:

При сотрудничестве:

Медиапартнёры:

МОСКВА moscow 2020

www.mental-health-congress.ru

